

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ В ИНТЕРНЕТЕ И ИХ ВИДЫ. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Сайфуллаева Сарвара Хайруллаевна

Холматов Саидбек Алишерович

Миркамолова Париваш Собировна

Реимбаев Самат Алишерович

Худайбердиева Жасмина Джахонгировна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15163775>

Аннотация. В настоящее время сервис WWW интернета развивается день ото дня и становится отличным источником информации. С его помощью можно искать информацию в любой области, по любой теме и в любое время, использовать ее, при необходимости делать копии. Современные информационные и коммуникационные технологии связаны с интернет-технологиями и услугами. Перед системой образования стоят задачи воспитания конкурентоспособных личностей, обладающих специальными навыками и умениями в электронной информационной среде. В данной статье освещается информация об интернет-ресурсах и их использовании в образовательном процессе медицинского образования.

Ключевы слова: Интернет-ресурсы, медицина, образование, студент, поисковые системы, современные технологии.

INTERNET SEARCH ENGINES AND THEIR TYPES. INTERNET RESOURCES AND THEIR USE IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF MEDICAL EDUCATION.

Abstract. Currently, the WWW Internet service is developing day by day and is becoming an excellent source of information. With its help, you can search for information in any area, on any topic and at any time, use it, make copies if necessary. Modern information and communication technologies are associated with Internet technologies and services. The education system faces the task of educating competitive individuals with special skills and abilities in the electronic information environment. This article covers information about Internet resources and their use in the educational process of medical education.

Key words: Internet resources, medicine, education, student, search engines, modern technologies.

Введение. Использование современных информационных технологий и интернета в образовании широко используется в мире как важное звено дистанционного обучения, системы открытого образования, является одним из факторов высокого повышения его

качества. Современные информационно-коммуникационные технологии широко внедряются в систему высшего педагогического образования при преподавании различных дисциплин.

Применение новых информационных технологий в образовательном процессе приводит к повышению эффективности педагогических методов, изменению трудовой деятельности педагогов, совершенствованию методов их работы, структурной трансформации педагогических систем. Это ставит конкретные задачи в организации и управлении педагогическими процессами.

Понятие поиска в сети Интернет означает, что при этом каждый пользователь сможет найти нужную ему информацию или материал через специальные поисковые системы.

Интернет-это огромный океан информации. Информация хранится в интернете на миллионах веб-страниц. Чтобы найти веб-страницу, на которой хранится необходимая нам информация, необходимо знать ее адрес в интернете. Но интернет с каждым часом обогащается новой информацией. Пользователи интернета могут выполнять поиск по веб-сайтам, расположенным в интернет-среде, по их адресу и внутренней информации.

Это позволяет пользователю эффективно искать и быстро находить нужную информацию. Сеть интернет-это такая среда, в которой сосредоточено много информации в разных ее проявлениях и на разных языках. При этом возникает проблема поиска нужной информации в этих данных. В сети Интернет каждый пользователь для поиска информации использует запросы, состоящие из одного или нескольких слов на узбекском, русском, английском или других языках. То есть информацию можно искать по ее названию или по словам и предложениям, участвующим в ее содержании.

При этом слово или предложение, относящееся к нужной информации, вводится Пользователем в поле поиска поисковой системы интернета и запускается поисковая система. После этого поисковая система будет искать информацию, соответствующую введенному пользователем слову или предложению, и формировать их список на экране компьютера.

И, наконец, последовательно просматривая перечисленные данные, нужные сохраняются на компьютере.

Обсуждение. Поиск информации в сети Интернет-при этом каждый пользователь сможет найти нужную ему информацию или материал через специальные поисковые системы. В настоящее время, наряду с бурным внедрением информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, он остается одним из наиболее благоприятных факторов повышения эффективности обучения.

Поэтому в системе образования развитых стран неуклонно ведутся исследования, направленные на эффективное использование компьютерной техники, современных информационно-коммуникационных технологий.

Говоря об интернет-ресурсах и способах их использования, интернет-ресурсы состоят из информации в различных формах. Доступ к интернет-ресурсам осуществляется с помощью различных интернет-сервисов. Знание существующих сервисов, возможность доступа к определенным сервисам и правильный выбор методов решения проблемы определяют эффективность работы в сети.

Интернет-сервисы можно разделить на следующие сервисы.

- Интерактивные услуги;
- Правильные реферальные услуги;
- Услуги, предназначенные для дальнейшего обучения; эти услуги широко распространены, они считаются более универсальными и менее требовательными к компьютерным ресурсам, а также к системам связи.

Главный признак этого класса-разница между заданным спросом на информацию и временем ее получения может быть большой.

- Размещение и скачивание ресурсов в интернете. Интернет-ресурсы разнообразны.

В них содержится информация, как полезная, так и вредная.

Одним из перспективных направлений внедрения современных информационных технологий в образование является компьютерное моделирование явлений и процессов.

Компьютерные модели могут быть синхронизированы с содержанием традиционного урока и помочь педагогу-преподавателю на экране компьютера, демонстрируя множество эффектов, организовать новую, нетрадиционную учебную деятельность учащихся.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс может осуществляться в основном по 3 направлениям:

- применение информационно-обучающих систем (баз данных, баз знаний, экспертно-обучающих программ);
- использование публикаций и программ электронного обучения;
- использование телекоммуникационных средств.

Стоит сказать, что знание поисковых систем и их видов в интернете, изучение интернет-ресурсов и умение использовать их в образовательном процессе медицинского образования открывает перед педагогами широкие возможности, обладающими компьютерной грамотностью.

- изучают новые методы сбора информации и их применение;
- расширяется кругозор учащихся, повышается их интерес к получению знаний;
- возрастает роль самостоятельной работы, повышается эффективность;
- способствует умственному развитию учащихся, расширению их эмоционально-эстетического круга, развитию положительных способностей.

Например, педагог, умеющий использовать информационные технологии, может организовать все свои лекционные занятия наглядно. Современное информированное общество предъявляет особые требования к качеству подготовки педагогических кадров.

Современные педагогические кадры должны уметь целенаправленно использовать информационные ресурсы интернета, внедрять возможности средств информационно-коммуникационных технологий в процессе получения самостоятельных знаний.

Заключение. Всемирная информационная сеть может предоставлять информацию в любой области для получения в любом количестве, независимо от ее размера и скорости.

Наглядным доказательством этого является то, что появление мультимедийных и интернет-технологий открыло широкие возможности для использования информационных технологий в высших учебных заведениях как эффективного инструмента в процессах обучения и воспитания, общения.

Нельзя отрицать возрастающую роль и влияние информационных технологий в развитии гармоничной личности, ее самостоятельном выборе профессии и профессиональном самообразовании, развитии профессионального мастерства.

С помощью Интернет-ресурсов и информационных технологий создаются новые возможности в образовательной сфере, учебной деятельности и развитии творческого мышления учащихся. Информационные технологии позволяют гармонизировать образование с жизнью в процессе реализации.